

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
10.5281/zenodo.12796099

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

VIESES COGNITIVOS E HEURÍSTICA NA ATIVIDADE DE DIAGNÓSTICO DE ENGENHARIA

Marcus Vinícius Fernandes Grossi^{1*}

*marcus.grossi@inbec.edu.br

¹ Grupo de Avaliações e Perícias de Engenharia, Universidade Paulista / INBEC, São Paulo, Brasil

RESUMO

O método de diagnóstico ou investigação pericial deve ser equiparado ao científico quanto às inferências, ao raciocínio lógico e ao rigor na verificação da verdade (Prodanov & Freitas, 2013). Contudo, a investigação pericial frequentemente é influenciada por heurísticas ou vieses cognitivos (Pivato et al., 2021), limitações de conhecimento do profissional, procedimentos inadequados, além de restrições de recursos financeiros, temporais, de dados, de métodos padronizados, entre outros (Mansur, 2010). Este trabalho visa elucidar as principais heurísticas e vieses cognitivos que podem afetar a imparcialidade do perito, prejudicando sua análise técnica. Este trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica em diversas áreas, incluindo perícia de engenharia, criminalística, psicologia e direito, focando-se especificamente em vieses cognitivos e heurísticas. No entanto, o escopo deste trabalho se limita a discutir e ilustrar esses conceitos exclusivamente no contexto de perícias de engenharia. Foram destacados os seguintes vieses cognitivos: 1) heurística da disponibilidade; 2) heurística da representatividade; 3) heurística da perseverança em crenças ou viés de confirmação; 4) viés de ancoragem; e 5) efeito de primazia, ilustrando como podem influenciar na objetividade das análises periciais. Destaca-se, ainda, a necessidade de conscientização dos profissionais de perícias de engenharia e o desenvolvimento de estratégias para mitigar tais vieses, visando aprimorar a qualidade e os resultados das perícias.

Palavras-chave: Heurísticas e Vieses Cognitivos; Investigação Pericial; Diagnóstico.

ABSTRACT

The diagnostic or forensic investigation method should be equated with the scientific one in terms of inferences, logical reasoning, and rigor in verifying the truth (Prodanov & Freitas, 2013). However, forensic investigations are often influenced by heuristics or cognitive biases (Pivato et al., 2021), limitations in the professional's knowledge, inadequate procedures, as well as financial, time, data, and standardized methods constraints, among others (Mansur, 2010). This work aims to elucidate the main heuristics and cognitive biases that can affect the impartiality of the expert, impairing their technical analysis. This study was developed through a bibliographic research in various fields, including engineering expertise, forensics, psychology, and law, specifically focusing on cognitive biases and heuristics. However, the scope of this work is limited to discussing and illustrating these concepts exclusively within the context of engineering forensic. The following cognitive biases were highlighted: 1) availability heuristic; 2) representativeness heuristic; 3) belief perseverance heuristic or confirmation bias; 4) anchoring bias; and 5) primacy effect, illustrating how they can influence the objectivity of forensic analyses. It also emphasizes the need for awareness

among engineering forensic professionals and the development of strategies to mitigate such biases, aiming to improve the quality and outcomes of expertises.

Keywords: Heuristics and cognitive biases; forensic engineering; diagnosis.

1. INSTRUÇÕES GERAIS

A perícia de engenharia, dentro da área forense, é uma atividade que se utiliza de recursos e conhecimentos da engenharia e de outras ciências para o esclarecimento de questões de interesse da justiça (PIVATO et al., 2021; RABELLO, s.d. apud ARAGÃO, 2012). A NBR 13752 (ABNT, 1996, p. 4, grifo do autor) a define como “atividade que envolve a apuração das causas que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos”. Nessas definições, temos abrangências distintas: a norma técnica a circunscreve aonexo causal; e a literatura forense, ampliando para qualquer esclarecimento técnico necessário à demanda judicial.

Assim, estando limitado ou não à análise de nexocausal, o fato é que a investigação pericial envolve processos mentais de interpretação, análise e inferência pelo perito, sendo um processo complexo e de difícil execução prática. A complexidade se deve às diversas possibilidades de causa, às incertezas sobre os materiais e processos construtivos, à falta de recursos diversos, além de, na maioria das vezes, grande parte dos componentes e elementos da construção estar oculta à análise sensorial direta (PIVATO et al., 2021; MANSUR, 2010).

O método de investigação pericial deve assemelhar-se ao método científico, que se fundamenta na lógica (PRODANOV & FREITAS, 2013). Porém, geralmente, o método de investigação pericial acaba sofrendo os efeitos de heurísticas ou vieses cognitivos (PIVATO et al., 2021); limitações de conhecimento do perito; ausência de procedimentos pouco elaborados; além de limitações de recursos financeiros, de tempo, de dados, de métodos, entre outros (MANSUR, 2010).

Segundo Dror e Cole (2010), existem três preocupações com a influência na parcialidade dos peritos: a) vieses cognitivos, que afetam todos e quaisquer profissionais; b) crença dos próprios especialistas, que acreditam em conclusões baseadas em vieses; e c) resistência em reconhecer a influência de tais vieses e aceitar medidas adequadas para combatê-los.

Desta forma, é muito plausível que qualquer perito (independentemente de qualificação, formação ou experiência) falhe na identificação da causa real do problema em análise, responsabilizando agentes “inocentes”, propondo soluções de reparo ineficientes, gerando custos e morosidade nos processos judiciais e em outras demandas.

Neste cenário, este trabalho vem apresentar os principais vieses cognitivos aos quais um perito está sujeito, tanto para elucidação do leitor quanto para fomento de mais trabalhos e pesquisas direcionados a este tema, tão relevante para a área de perícias de engenharia.

1.1 Objetivo do trabalho

Este trabalho tem como objetivo apresentar as principais heurísticas e vieses cognitivos que podem influenciar a imparcialidade do profissional envolvido em diagnósticos, comprometendo a análise técnica.

1.2 Método de pesquisa

Este trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica em diversas áreas, incluindo perícia de engenharia, criminalística, psicologia e direito, focando-se especificamente em vieses cognitivos e heurísticas. No entanto, o escopo deste trabalho se limita a discutir e ilustrar esses conceitos exclusivamente no contexto de perícias de engenharia. Os diferentes tipos de vieses serão ilustrados por meio de casos, reais ou hipotéticos, selecionados pelo autor com base em sua experiência profissional.

2. EXEMPLOS DO EFEITO DA HEURÍSTICA NOS DIAGNÓSTICOS DE ENGENHARIA

A compreensão das formas de pensar humanas é fundamental para entender a existência de heurísticas. Segundo Kahneman (2012, p. 22, grifo do autor), existem dois sistemas de pensamento: “a) *Sistema 1: direta, rápida, intuitiva; b) Sistema 2: reflexiva, devagar, lógica*”.

Segundo Kahneman (2012, p. 31), em ordem de complexidade aproximada, aqui estão alguns exemplos de atividades automáticas atribuídas ao Sistema 1:

- Detectar que um objeto está mais distante que outro.
- Completar a expressão "pão com...".
- Detectar hostilidade em uma voz.

As operações altamente diversificadas do Sistema 2 têm uma característica em comum: exigem atenção e são interrompidas quando a atenção é desviada. Alguns exemplos incluem:

- Procurar uma mulher de cabelos brancos.
- Monitorar a adequação do próprio comportamento em uma situação social.
- Comparar duas máquinas de lavar roupa quanto ao custo-benefício.

Explicando as heurísticas, os vieses e os efeitos cognitivos, Robert Sternberg e Karin Sternberg (2016, p. 422) afirmam:

Para tomar uma decisão em tempo hábil, precisamos reduzir as informações disponíveis a um volume gerenciável. A heurística nos ajuda a atingir esse objetivo, diminuindo também o nosso esforço ao verificar apenas algumas pistas ou partes da informação (Shah e Oppenheimer, 2008). No entanto, nossos pensamentos às vezes são influenciados pela tendência de simplificar a tomada de decisão. As heurísticas e os vieses, atalhos mentais, não só aliviam a carga cognitiva da decisão, mas também aumentam significativamente a probabilidade de erro.

A heurística é um processo cerebral natural, considerado um atalho mental para economizar energia. Assim, nenhum ser humano está imune aos vieses cognitivos, os quais influenciam nossas impressões e análises a todo momento, em maior ou menor grau.

Daniel Kahneman (2012, p. 38-39) questiona se é possível dominar as ilusões cognitivas. Como o Sistema 1 opera automaticamente e não pode ser desligado voluntariamente, os erros de pensamento intuitivo são frequentemente difíceis de evitar. Os vieses nem sempre podem ser prevenidos, pois o Sistema 2 pode não detectar o erro. Mesmo quando há indícios de possíveis erros, estes só podem ser prevenidos por meio de um monitoramento rigoroso e do esforço diligente do Sistema 2. Contudo, uma vigilância contínua não é prática como um modo de vida, além de ser impraticável. Questionar constantemente nosso pensamento seria exaustivo, e o Sistema 2 é lento e ineficiente demais para substituir o Sistema 1 em decisões rotineiras. O melhor que se pode fazer é aprender a reconhecer situações propensas a erros e esforçar-se mais para evitar falhas significativas quando muito está em jogo.

Em um processo de investigação de causas, o profissional consciente desses processos deve empregar métodos e estratégias para mitigar esses efeitos em suas análises. O primeiro passo proposto aqui é a conscientização.

2.1 Principais heurísticas

As heurísticas que mais frequentemente se caracterizam por desvios no padrão de julgamento de indivíduos, em situações conduzidas de maneira ilógica conforme a literatura consultada (DROR & COLE, 2010; KAHNEMAN, 2012; NEWMAN, 2018; LEITE, 2020), foram:

1. Heurística da disponibilidade;
2. Heurística da representatividade;
3. Heurística da perseverança da crença ou viés de confirmação;
4. Viés de ancoragem;
5. Efeito primazia (feito da primeira impressão);

Além destas, Newman (2018) lista outras vinte e duas heurísticas como tendências potenciais que podem comprometer a cognição de indivíduos, incluindo cientistas e analistas de risco.

2.1.2 Heurística de disponibilidade

A análise ou interpretação dos fatos engloba as informações que estão diretamente acessíveis na mente, incluindo experiências de vida e conhecimentos técnicos adquiridos (LEITE, 2020). A heurística da disponibilidade se refere ao conteúdo que pode ser facilmente recuperado pela memória, ou seja, a memória prontamente disponível. Assim, não é exigido um grande esforço cognitivo para análises simples, mas isso pode conduzir a conclusões equivocadas (LEITE, 2020).

Em uma perícia judicial de uma unidade habitacional de interesse social, com aproximadamente três anos de uso, foi realizada uma análise donexo-causal de uma reclamação de umidade na parede abaixo da janela da sala (Figura 1), interpretada como decorrente de infiltração de água da chuva entre a esquadria e o vão da parede. Essa inferência baseou-se em indícios de falha do selante pelo lado externo, identificados durante uma vistoria sensorial.

Pela manifestação ser considerada típica, houve um erro no diagnóstico. Investigações mais aprofundadas, realizadas posteriormente, indicaram que a esquadria estava estanque, e a causa real era a condensação de vapor d'água na esquadria, que se acumulava e umedecia a parte inferior da parede.

Nesse contexto, houve uma atenção seletiva apenas aos dados que corroboravam a hipótese inicial, ignorando-se, de forma consciente ou inconsciente, informações que a contradiziam. Ademais, não foi empregado qualquer método experimental para a confirmação da hipótese, o que poderia ter evitado o erro diagnóstico.

Observa-se frequentemente essa heurística, sendo encarada por profissionais que a utilizam como a conclusão da "causa mais provável". Contudo, essas conclusões são feitas sem uma demonstração factual, teste de hipóteses ou inferência estatística, muitas vezes baseando-se no que mais prontamente vem à mente como o "mais provável" (KAHNEMAN, 2012).

Figura 1 – Indícios de umidade em parede abaixo da janela da sala

Fonte: acervo do Autor

2.1.3 Heurística de representatividade

“O maquinário associativo procura causas. Não se examina bem o que realmente ocorreu em face da representação do que se imagina que ocorreu. A predileção pelo pensamento causal expõe o julgador a graves enganos”. (KAHNEMAN, 2012, p. 146, grifo nosso).

A heurística da representatividade se refere à inferência indutiva baseada em pequenas amostras, nas quais o indivíduo presume que esses poucos dados são representativos do todo. A aleatoriedade é ignorada, e cria-se mentalmente uma relação de causa e efeito que justifique o resultado observado (KAHNEMAN, 2012).

Em uma perícia extrajudicial realizada em um condomínio de edifícios de alto padrão, com cerca de oito anos de uso, um assistente técnico contratado pelo condomínio executou ensaios para caracterizar a argamassa do revestimento externo da fachada, retirando uma amostra de cada uma das torres. Com base nos resultados de duas das três amostras ensaiadas, que apresentaram alto módulo de elasticidade na argamassa, o profissional concluiu que a causa da fissuração de todas as fachadas era decorrente da alta rigidez da argamassa. Ou seja, houve uma extrapolação dos dados: duas amostras de 10 cm² foram tomadas como representativas de mais de 4.000 m² de fachada.

Essa heurística, juntamente com outras (viés de confirmação, *priming*), é frequentemente utilizada de maneira natural e convicta nas conclusões dos laudos periciais, mesmo que isso contrarie a lógica.

Não se pode ignorar que a limitação de recursos pode agravar esse viés, em uma situação em que não há condições de financiar mais ensaios, leva o indivíduo a se "auto enganar", aceitando a pequena amostra como válida para a análise do conjunto.

2.1.4 Heurística da perseverança da crença

A heurística da perseverança da crença, também conhecida como viés de confirmação, envolve a confirmação de pré-julgamentos e preconceções (KAHNEMAN, 2012). “*O ser humano tende a interpretar um acontecimento com base em uma ideia acerca de determinado acontecimento. Uma primeira impressão então pode definir uma futura decisão*” (LEITE, 2020, p. 76).

De acordo com Costa (2016, p. 115, grifo do autor):

A primeira impressão tem peso desproporcional. Esse processo mental se caracteriza pela tendência do sujeito a filtrar uma informação que recebe, de maneira que, de forma inconsciente, busca e supervaloriza as provas e os argumentos que confirmam sua própria posição inicial, e ignora e não valoriza as provas e argumentos que não respaldam essa posição. A propensão à confirmação é uma tendência irracional de buscar, interpretar ou recordar informação de uma maneira tal que confirme alguma de nossas concepções iniciais ou hipóteses. Enfim, trata-se da “tendência de priorizar as informações que apoiam uma hipótese inicial e ignorar informações contraditórias que apoiam hipóteses ou soluções alternativas”: mesmo quando encontramos evidências que contradigam uma solução que escolhemos, somos inclinados a continuar com nossa hipótese original.

Em uma perícia judicial realizada em um condomínio de edifícios de padrão médio-alto, com cerca de quatro anos de uso, o assistente técnico contratado pelo condomínio analisou fissuras e descolamentos em placas cerâmicas no piso da área externa do térreo do imóvel, que era composto por um sistema de piso elevado com pedestais e placas de plástico suportando as placas cerâmicas (Figura 2).

A primeira hipótese do assistente técnico foi a má aderência das placas cerâmicas, levando à solicitação de um ensaio de aderência à tração conforme a NBR 13752 (ABNT, 1996), aplicável a revestimentos cerâmicos aderidos em substratos cimentícios. O revestimento não atingiu a resistência prescrita pela norma técnica, levando o assistente a concluir que a causa das fissuras era a falha de aderência.

Esta inferência foi resultado do viés de confirmação, pois apenas os dados que apoiavam sua hipótese inicial foram considerados, ignorando-se que a norma técnica não era aplicável ao sistema de piso em questão, algo esclarecido posteriormente pelo construtor. É importante destacar que o sistema de piso era inovador e, devido ao seu design, nunca atenderia aos métodos prescritos pela norma de revestimento aderido. A análise apropriada foi conduzida utilizando métodos de avaliação de desempenho especificados pela NBR 15575-3 (ABNT, 2013). Cabe destacar que a escolha da versão de 2013 deve-se ao fato de que a análise foi realizada antes de sua atualização.

Da mesma forma, pode-se exemplificar com a noção generalizada de que a construção civil sofre de má qualidade de mão de obra, levando à associação de muitas anomalias a este pré-julgamento, mesmo sem uma demonstração metodológica adequada.

Figura 2 – Ilustração do sistema construtivo do piso elevado

Fonte: acervo do Autor

2.1.5 Viés de ancoragem, referência ou ajustamento

O viés de ancoragem ocorre “quando as pessoas consideram um valor particular para uma quantidade desconhecida antes de estimar essa quantidade” (KAHNEMAN, 2012, p. 152). O valor inicialmente estimado se torna um ponto de referência, uma âncora, para análises subsequentes.

Por exemplo, “em processos indenizatórios é recorrente os advogados realizarem pedidos superiores ao realmente devido, com vistas a fixar um padrão decisório com um valor mais elevado” (LEITE, 2020, p. 81).

De maneira similar, “em audiência de conciliação, a parte que oferece um valor em uma negociação, tenta criar um padrão âncora para o acordo, o que induz a outra parte a usar aquele padrão como referência” (NUNES; LUD; PEDRON, 2018, p. 104 apud LEITE, 2020, p. 81).

Abstraindo para um exemplo pericial, uma das partes pode apresentar um orçamento para reparos mais extensos e custosos do que o necessário, com o intuito de ancorar os valores que serão definidos pelo perito judicial. Comumente, o valor orçado é utilizado como parâmetro pelo perito e até mesmo pelo juiz para avaliar se o laudo pericial está adequado. Quando o laudo pericial diverge significativamente do estimado inicialmente, é mais frequente que os juízes solicitem esclarecimentos adicionais ao perito, do que em situações em que o laudo apresenta valores próximos aos solicitados por uma das partes.

Um método racional poderia envolver comparações entre diferentes orçamentos, não se "ancorando" exclusivamente no valor final, mas considerando as premissas, quantidades, fontes de referência, entre outros aspectos objetivos de análise.

2.1.6 Efeito primazia

O efeito de primazia, ou *priming*, refere-se à influência da primeira impressão na cognição humana. Este processo mental cria um cenário hipotético inicial baseado nas primeiras impressões. Idealmente, uma mente imparcial ajustaria essa primeira impressão com base em novos fatos observados. Contudo, uma mente enviesada tende a se apegar à primeira impressão, ignorando ou distorcendo dados subsequentes para confirmar a ideia inicial (KAHNEMAN, 2012).

Um exemplo típico ocorre quando um perito inicia uma diligência pericial e percebe que a fachada de um edifício está suja, sem manutenção há anos. Isso cria a primeira impressão de negligência na manutenção pelo condomínio. Se houver viés, todas as análises subsequentes, relacionadas ou não à fachada, serão influenciadas pela impressão inicial de negligência na manutenção do condomínio.

Este viés, na opinião deste autor, é um dos mais frequentes em perícias judiciais. É comum que diversas hipóteses sejam consideradas, algumas mais satisfatórias para os peritos do que outras. Assim, dados que confirmam o pré-julgamento são priorizados na análise, independentemente de sua validade (KAHNEMAN, 2012). O próprio contexto apresentado no processo, ou na anamnese pode levar a pré-julgamentos antes mesmo da visita do perito ao local, influenciando o escopo do trabalho, a definição dos honorários e as expectativas. O desafio de reconsiderar todo o planejamento pode ativar diversos outros vieses, evitando o recomeço do trabalho a partir de uma nova perspectiva.

3. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE VIESES COGNITIVOS

Os vieses cognitivos representam desafios significativos para os profissionais que atuam com diagnóstico, pois podem distorcer a análise objetiva dos dados e comprometer a precisão das conclusões. No entanto, existem estratégias eficazes para mitigar esses vieses e promover uma análise mais imparcial e fundamentada.

3.1 Conscientização e Educação

Uma das formas iniciais para mitigar vieses cognitivos é por meio da conscientização e educação. Os profissionais devem ser treinados para reconhecer os vieses cognitivos mais comuns e entender como eles podem influenciar suas análises. Isso pode envolver a realização de workshops, palestras e treinamentos específicos sobre o tema, com o objetivo de aumentar a conscientização e promover uma abordagem mais crítica e reflexiva à análise dos dados (DROR & COLE, 2010).

3.2 Utilização de Métodos e Protocolos Padronizados

A aplicação de métodos e protocolos padronizados pode ser uma estratégia eficaz para mitigar a influência dos vieses cognitivos na análise de dados. Ao seguir procedimentos estabelecidos e utilizar ferramentas e técnicas reconhecidas, os profissionais podem reduzir a tendência a interpretar seletivamente os dados ou a fazer inferências precipitadas. Isso pode envolver a adesão

a diretrizes e normas técnicas reconhecidas para garantir a consistência e a objetividade das conclusões.

No Quadro 1, são apresentadas algumas das principais técnicas estruturadas que visam mitigar os vieses cognitivos.

Quadro 1 – Técnicas de Análise Estruturada e Vieses Cognitivos

TÉCNICA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	VIÉS COGNITIVO
Advogado do Diabo	Técnicas de contradição	Desafiar consenso por meio da construção de casos robustos alternativos.	Viés de disponibilidade; viés da confirmação.
Análise da Equipe Vermelha	Técnicas de pensamento imaginativo	Tentar replicar como um adversário estaria pensando sobre um tópico.	Viés de confirmação; erro de atribuição; espelhamento de imagem.
Análise de árvore de falhas (FTA - <i>Fault Tree Analysis</i>)	Técnicas de análise de risco	Representação gráfica de todas as possíveis falhas em um sistema e suas inter-relações.	Viés de disponibilidade; viés de confirmação
Análise de camadas de proteção (LOPA - <i>Layers of Protection Analysis</i>)	Técnicas de análise de risco	Avaliação das camadas de proteção existentes em um sistema para determinar sua eficácia na prevenção de acidentes.	Viés de disponibilidade; viés de confirmação
Análise de causa-raiz (RCA - <i>Root Cause Analysis</i>)	Técnicas Diagnósticas	Identificação das causas subjacentes de um problema ou falha.	Viés de disponibilidade; viés de confirmação
Análise de cenários	Técnicas Diagnósticas	Exploração de diferentes cenários possíveis para entender melhor as possíveis consequências.	Viés de disponibilidade
Análise de futuros alternativos	Técnicas de pensamento imaginativo	Explorar os múltiplos caminhos como uma situação incerta pode se desenvolver.	Viés de disponibilidade
Análise de Hipóteses Competitivas (AHC)	Técnicas Diagnósticas	Identificar explicações alternativas e avaliar evidências suportadas em hipóteses.	Viés de disponibilidade; viés da confirmação; erros de atribuição; viés da congruência; ancoragem e ajustamento;
Análise de modo e efeito de falha (FMEA - <i>Failure Mode and Effects Analysis</i>)	Técnicas de análise de risco	Identificação, avaliação e mitigação de falhas em um sistema ou processo.	Viés de disponibilidade; viés de confirmação
Análise preliminar de perigos (PHA - <i>Preliminary Hazard Analysis</i>)	Técnicas de análise de risco	Avaliação inicial dos perigos potenciais associados a um sistema, operação ou atividade.	Viés de disponibilidade
Análises alto impacto/ baixo impacto	Técnicas de contradição	Evidenciar eventos altamente improváveis com alto potencial de impacto.	Viés de disponibilidade
Brainstorming	Técnicas de pensamento imaginativo	Processo estruturado de discussão em grupo para gerar novas ideias e conceitos.	Viés de disponibilidade

TÉCNICA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	VIÉS COGNITIVO
Checagem de Suposições	Técnicas Diagnósticas	Listar e revisar as suposições nas quais o argumento principal se fundamenta.	Viés de disponibilidade; viés de confirmação; viés da ancoragem; erro de atribuição.
Dentro e fora do pensamento	Técnicas de pensamento imaginativo	Identificar forças básicas e tendências que poderiam impactar em um tópico.	Viés de disponibilidade
Diagrama de Ishikawa	Técnicas Diagnósticas	Ferramenta que identifica e organiza possíveis causas de um problema ou efeito.	Viés de disponibilidade
Estudo de perigos e operabilidade (HAZOP)	Técnicas de análise de risco	Identificação de desvios em potencial dos requisitos operacionais normais de um processo.	Viés de disponibilidade
Indicadores e marcadores de mudança	Técnicas Diagnósticas	Periodicamente, revisar tendências observáveis para rastrear eventos, monitorar alvos e perceber mudanças.	Viés de disponibilidade; Ancoragem e ajustamento.
Lista de verificação (checklist)	Técnicas Diagnósticas	Lista de itens a serem verificados para garantir que nenhum aspecto seja negligenciado.	Viés de disponibilidade
Método Delphi	Técnicas de contradição	Método de previsão que utiliza um painel de especialistas para obter consenso sobre um determinado assunto.	Viés de disponibilidade; viés de confirmação
Qualidade na verificação de informações	Técnicas Diagnósticas	Avaliar a integridade, a completude e a solidez das fontes de informação disponíveis.	Viés de disponibilidade; viés de confirmação.
Técnica estruturada "E se?" (SWIFT)	Técnicas de contradição	Assumir que eventos de alto impacto ocorreram e explicar o porquê.	Viés de disponibilidade; viés da confirmação.
Time A/ Time B	Técnicas de contradição	Usar times analíticos separados que tenham visões contrastantes.	Viés de disponibilidade; viés da confirmação.

Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 31010 (2012); Ambros & Lodetti (2019)

3.3 Abordagem Multidisciplinar

A colaboração multidisciplinar pode ser uma estratégia eficaz para mitigar vieses cognitivos, trazendo diferentes perspectivas e experiências para a análise dos dados. Ao envolver profissionais de diversas áreas, os peritos podem enriquecer sua análise e reduzir a influência de vieses individuais. A troca de ideias e o debate entre especialistas podem ajudar a identificar e corrigir possíveis distorções na interpretação dos dados.

3.4 Uso de Tecnologia Avançada

O avanço da tecnologia oferece oportunidades para mitigar vieses cognitivos. O uso de ferramentas de análise de dados automatizadas, inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina pode ajudar a identificar padrões e tendências nos dados de forma objetiva e imparcial.

Além disso, o uso de sistemas de suporte à decisão pode auxiliar os profissionais na avaliação e interpretação dos dados, minimizando a influência de vieses cognitivos individuais.

3.5 Revisão Independente

A realização de revisões e auditorias independentes pode ser uma medida importante para garantir a qualidade e a objetividade das análises periciais. Tal procedimento é utilizado na área de projeto de estruturas, denominado Avaliação de Conformidade do Projeto (ACP) de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2023) deve ser realizada por profissional diferente do projetista.

A revisão por pares por profissionais independentes pode ajudar a identificar possíveis vieses cognitivos e erros na interpretação dos dados, garantindo a confiabilidade e a credibilidade das conclusões apresentadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi expor as principais heurísticas e vieses cognitivos que podem influenciar a imparcialidade do profissional envolvido com diagnósticos e afetar a precisão de sua análise técnica. A pesquisa bibliográfica realizada abrangeu vieses cognitivos e heurísticas nas áreas de perícia engenharia, criminalística, psicologia e direito. No entanto, este estudo foca exclusivamente em perícias de engenharia, utilizando casos reais ou hipotéticos oriundos da experiência profissional do autor para apresentar e discutir sobre: 1) heurística da disponibilidade; 2) heurística da representatividade; 3) heurística da perseverança da crença ou viés de confirmação; 4) viés de ancoragem; e 5) efeito de primazia. Estes exemplos demonstram como tais vieses podem influenciar as análises objetivas do profissional, comprometendo a imparcialidade em suas conclusões.

Dada a relevância prática do tema, e considerando a impossibilidade de abordar todos os vinte e sete vieses identificados por Newman (2018), além da escassez de um levantamento mais abrangente de casos reais de vieses cognitivos aplicados à perícia de engenharia, recomenda-se a continuidade da pesquisa nessa área. Isso é corroborado por Brito e Flores-Colen (2021), que apontam essa linha de investigação como uma das novas tendências internacionais em pesquisa na área de engenharia forense. Além disso, destaca-se a importância da conscientização dos profissionais de perícias de engenharia e do desenvolvimento de pesquisas e mecanismos para mitigar esses vieses na análise pericial, visando aprimorar a qualidade e os resultados das perícias de forma contínua.

REFERÊNCIAS

AMBROS, C., LODETTI, D. (2019). Vieses Cognitivos na Atividade de Inteligência: Conceitos, Categorias e Métodos de Mitigação. **Revista Brasileira de Inteligência**, 14, dezembro. Brasília: Abin.

ARAGÃO, Ravier Feitosa (Coord.). **Incêndios e Explosivos: Uma Introdução à Engenharia Forense**. Campinas: Millennium Editora, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto**. Rio de Janeiro, 2023.

_____. **NBR 13752**: Perícias de Engenharia. Rio de Janeiro, 1996.

_____. **NBR 15575-3**: Desempenho de Edificações – Sistema de pisos. Rio de Janeiro, 2013.

_____. **NBR ISO/IEC 31010**: Gestão de riscos - Técnicas para o processo de avaliação de riscos. Rio de Janeiro, 2012.

BRITO, Jorge de; FLORES-COLEN, Inês (Eds.). *New Trends on Building Pathology Building Pathology*. CIB Publication 422. Canada: CIB, 2021

COSTA, Eduardo José da Fonseca. **Levando a imparcialidade a sério**: proposta de um modelo interseccional entre direito processual, economia e psicologia. 2016. Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Direito, 2016.

DROR, I. E.; COLE, S. A. *The vision in “blind” justice: expert perception, judgment, and visual cognition in forensic pattern recognition*. *Psychon Bull Rev.*, 161-167, fev. 2010.

KAHNEMAN, Daniel. **Rápido e devagar**: duas formas de pensar. Objetiva, 2012. Tradução Cássio de Arantes Leite.

LEITE, Hebert Soares. **A cognição judicial imparcial e os efeitos dos vieses cognitivos no processo penal democrático**. 2020. 122 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.

MANSUR, Alfredo José. **Diagnóstico**. Diagnóstico Tratamento, São Paulo, p. 74-76, abr-jun. 2010.

NEWMAN, M. C. *The nature and use of ecotoxicological evidence: natural science, statistics, psychology, and sociology*. Academic Press, 2018.

PIVATO, A.; GWINETT, C.; VARGHESE, G.; PEREIRA, C.; FLORES-COLEN, I.; DE BRITO, J.: *Forensic engineering approaches*. In: FLORES-COLEN I.; BRITO, J.; Inês (ed.). *New Trends on Building Pathology*. Canadá: CIB, 2021. p. 83-86. (Publication 422).

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. p. 227.

STERNBERG, Robert J.; STERNBERG, Karin. **Psicologia Cognitiva**. Tradução Noveritinis do Brasil. 2 ed. São Paulo, 2016